

10.5281/zenodo.10577767

ОРАЗБАЕВА Динара Кажымуратовна
финансовый директор, ТОО «ЭПК Форфайт»,
ТОО «Межрегионэнерготранзит»,
Казахстан, г. Костанай

ОТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА К ЕАЭС: АНАЛИЗ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА

Аннотация. В современной эпохе в глобальной экономике происходят резкие изменения, характеризующиеся постоянной динамикой и интеграцией процессов экономического развития. Государства, являющиеся участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС), стремятся соответствовать требованиям времени и активно работают над интеграцией на как региональном, так и мировом уровнях. Создание Таможенного союза (ТС), Единого экономического пространства (ЕЭП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представляет собой значимый шаг в реализации успешного регионального проекта в XXI веке на постсоветском пространстве. Это инициировало новый этап интеграционных процессов в регионе, адаптируясь к современным геополитическим вызовам и неотвратимому влиянию процессов глобализации. ЕАЭС не преследует политических целей, фокусируясь исключительно на удовлетворении экономических интересов и обеспечении взаимовыгодных условий для участников союза, способствуя их развитию и укреплению взаимоотношений в экономической сфере.

В качестве цели работы автор выбрал проведение анализа интеграционных процессов и оценки их влияния на экономику Казахстана. В качестве методологической основы были использованы научные труды отечественных и зарубежных авторов, а также интервью и мнения экспертов.

Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийский экономический союз, интеграция, влияние интеграционных процессов, экономика, экономика страны.

Введение

Экономика Казахстана долгое время функционировала в условиях Таможенного союза. Лишь в 2015 году был создан евразийский экономический союз, основная цель которого заключается в обеспечении условий для развития национальных экономик государств-членов и повышения их конкурентоспособности на мировой и региональной экономической арене.

Предполагается, что участие стран-участниц в процессах интеграции направлено на открытие доступа к мировым рынкам для их продукции и улучшение предпринимательского климата для привлечения инвестиций. Цели интеграции включают обеспечение четырех свобод: передвижение товаров, рабочей силы, капитала и услуг [1, 2].

Рис. 1. Страны участницы ЕАЭС

Высший Евразийский экономический совет установил основные направления экономического развития ЕАЭС до 2030 года. Эти направления включают:

1. Обеспечение макроэкономической устойчивости, включая стабилизацию экономических показателей, повышение технологического уровня и разнообразия экспорта, поддержание устойчивого состояния платежных балансов и снижение внешней задолженности.

2. Создание условий для роста деловой активности и привлекательности для инвестиций в условиях усиливающейся международной конкуренции и ограниченного доступа на рынки.

3. Инновационное развитие и модернизация экономики путем усиления научно-технического потенциала, развития наукоемких отраслей и увеличения высокотехнологичного экспорта.

4. Обеспечение доступности финансовых ресурсов и формирование эффективного финансового рынка Союза, включая гармонизацию законодательства, совершенствование регулирования ценных бумаг и улучшение условий кредитования предприятий реального сектора.

К 2025 году предполагается завершить процессы гармонизации и создать наднациональный регулирующий орган на финансовых рынках, что, предположительно, способствует увеличению устойчивости рынков к кризисным ситуациям.

Развитие инфраструктуры и использование транзитного потенциала критически важны

для успешного функционирования общего рынка и обеспечения четырех свобод.

Выделена важность гармонизации законодательства в сфере транспорта, вступление в мировую транспортную систему, активное участие в крупных международных транспортных проектах и создание общего рынка транспортных услуг.

Развитие кадрового потенциала стимулируется переходом к инновационной экономике и развитием высокотехнологичных секторов в условиях недостатка высококвалифицированных трудовых ресурсов. Предполагается установить систему отслеживания движения рабочей силы и углубить сотрудничество для эффективного функционирования рынка труда.

Сотрудничество в области ресурсосбережения и повышения энергоэффективности связано с повышением стандартов качества производимой продукции, конкурентным доступом на внутренние и внешние рынки, а также с необходимостью сокращения воздействия на окружающую среду.

Региональное развитие, включая межрегиональное и приграничное сотрудничество, стремится перейти от двустороннего к многостороннему формату, что содействует обмену опытом, росту взаимной значимости рынков государств-членов, укреплению производственных связей и созданию новых рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса.

Эффективное использование внешнеторгового потенциала требует диверсификации торговых потоков, сокращения транзакционных издержек и уменьшения влияния

внешнеполитических факторов на экономическое развитие стран. Развитие этого направления сотрудничества предполагает расширение заключения торговых соглашений и активизацию диалогового взаимодействия.

Республика Казахстан придерживается стратегии многовекторной политики как в области внешней политики, так и в рамках внешнеэкономических связей. Важность сотрудничества для Казахстана не ограничивается только Россией, но также затрагивает Европейский союз, Китай и другие страны-партнеры. Астана придает особое значение вопросам национального суверенитета. На протяжении всего послесоветского периода Казахстан последовательно проводит свою программу социально-экономического развития и рассматривает внешнеэкономические взаимодействия и участие в интеграционных проектах исключительно в соответствии с национальными приоритетами и задачами [3].

Анализ официальных заявлений и мнений экспертов в стране указывает, что для Казахстана оценка процесса евразийской интеграции как в настоящее время, так и в перспективе, будет зависеть от следующих факторов:

1. Расширение возможностей для экспорта продукции из Казахстана.
2. Помощь Евразийского экономического союза в использовании торгового потенциала Казахстана с государствами, не входящими в ЕАЭС.
3. Поддержка ЕАЭС для развития транзитных возможностей Казахстана.
4. Развитие макроэкономического управления в рамках ЕАЭС.
5. Создание благоприятных условий для предпринимательской активности и привлекательности для инвестиций.
6. Формирование единого финансового рынка в рамках Евразийского экономического союза и установление финансового центра ЕАЭС в Казахстане.

Подробнее рассмотрим влияние каждого из этих факторов.

Влияние Евразийского экономического союза на расширение экспорта Казахстана на внутренний рынок ЕАЭС. Год после создания ЕАЭС некоторые эксперты и общество Казахстана отмечали увеличение регулирования на общем рынке, более жесткую бюрократию и возникновение неформальных барьеров для доступа казахстанской продукции на рынки России и Беларуси. Это было сопровождено увеличением стоимости импортной продукции и вытеснением товаров из Казахстана на фоне товаров из России и Беларуси. Открытие границ с Россией и Беларусью воспринималось в Казахстане как односторонняя игра – открытие рынка для импорта из более конкурентных стран ЕАЭС, при этом не получив возможности для экспорта своих товаров.

Несколько экономистов и политиков высказывают мнение, что Казахстан понес значительные экономические потери после присоединения к Таможенному союзу. Их аргументы касаются ущерба, понесенного предпринимателями, занимавшимися перепродажей китайских товаров, в частности автомобилей. Казахстан столкнулся с дискриминацией на рынке алкогольной продукции и кондитерских изделий из-за ограничений российского законодательства, ограничивающего ввоз некоторых товаров. Очевидно, что расширение присутствия казахстанской продукции на внутреннем рынке Евразийского экономического союза сыграет важную роль в будущем восприятии экономической интеграции в Евразии до 2025 года. Это непосредственно связано с проблемой повышения конкурентоспособности казахстанского бизнеса; при улучшении ситуации у бизнеса есть возможность укрепить свои позиции как на внутренних, так и на внешних рынках.

	ЕАЭС	В том числе				
		Армения	Беларусь	Казахстан	Кыргызстан	Россия
Млн. долларов США						
Экспорт – всего	126 540,7	511,6	4 211,7	16 761,2	475,1	104 581,1
в том числе:						
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	9 156,5	89,9	306,0	795,8	31,8	7 933,0
минеральные продукты	79 273,2	242,0	835,2	13 499,9	36,2	64 659,9
продукция химической промышленности	7 151,8	5,5	1 130,4	468,1	5,1	5 542,7
древесина и целлюлозно-бумажные изделия	3 937,5	0,3	425,9	4,6	2,5	3 504,2
текстиль, текстильные изделия и обувь	353,3	17,3	107,5	48,5	7,3	172,7
металлы и изделия из них	11 343,5	72,8	412,2	1 734,9	7,8	9 115,8
машины, оборудование и транспортные средства	3 276,2	7,8	418,9	85,1	12,8	2 751,6
другие товары	12 048,7	76,0	575,6	124,3	371,6	10 901,2
В % к январю – апрелю 2019 г.						
Экспорт – всего	82,3	92,9	69,5	100,8	112,2	80,4
в том числе:						
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье	119,8	87,2	150,5	82,7	70,2	125,3
минеральные продукты	75,3	123,5	36,4	108,0	80,5	71,7
продукция химической промышленности	81,3	98,8	76,8	89,5	77,0	81,6
древесина и целлюлозно-бумажные изделия	89,7	43,3	99,4	23,3	x	89,0
текстиль, текстильные изделия и обувь	92,4	70,3	81,2	73,6	73,7	115,6
металлы и изделия из них	78,2	85,8	88,4	79,1	41,5	77,7
машины, оборудование и транспортные средства	87,8	41,4	93,5	93,4	78,5	87,2
другие товары	132,9	64,8	93,7	45,0	132,1	140,2

Рис. 2. Товарная структура экспорта Республики Казахстан со странами ЕАЭС

Также важно отметить, как интеграционные процессы в Евразийском экономическом союзе способствуют реализации внешнеторгового потенциала Казахстана. Некоторые критики евразийской интеграции указывают на снижение объемов торговли с другими странами, что может привести к уменьшению импорта технологий из более развитых регионов, таких как Европейский союз. В 2020 г. по сравнению с 2019 г. удельный вес объемов взаимной торговли в общем объеме внешней торговли увеличился по всем странам (кроме Республики Беларусь) и составил в Кыргызской Республике 42,9%, Республике Армения – 34,2%, Республике Казахстан – 23,6%, России – 9,3%. В 2020 г. снижение объемов взаимной торговли ЕАЭС к уровню 2019 г. составило 10,7%, объемов внешней торговли со странами вне ЕАЭС – 15,1%. Значительно уменьшились экспортные поставки в третьи страны (на 20,8% к уровню 2019 г.). Импорт во внешней торговле сократился на 5,5%. Товары Союза поставлялись на рынки 207 стран мира, импортировались из 238 стран

Кроме того, важным аспектом является способность Евразийского экономического союза способствовать использованию транзитного потенциала Казахстана и созданию транспортно-логистической инфраструктуры, позволяющей встраиваться в международную торговлю и глобальные инициативы Китая. Для Казахстана важно снижение транспортных издержек, упрощение транспортных процедур на пространстве ЕАЭС и обеспечение равного доступа к российским трубопроводам и портам на Балтике. В условиях отсутствия выхода к морю процесс реализации транзитного потенциала открывает для Казахстана возможность преодоления своей географической изоляции. На протяжении времени сотрудничество Казахстана и Китая в транспортных проектах велось на двусторонней основе, однако сейчас реализация проектов ЭПШП в рамках ЕАЭС постепенно переходит на уровень наднационального регулирования при участии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Согласованное макроэкономическое регулирование на пространстве ЕАЭС становится

важным в контексте мировой экономической нестабильности и экономического кризиса в России, проявившегося в девальвации российского рубля. Эта несогласованность мер по

девальвации в России и Казахстане привела к резкому снижению внутренних продаж в Казахстане, что нанесло ущерб малому и среднему бизнесу [4].

Таблица

Преимущества и недостатки членства в ЕАЭС для Казахстана

Преимущества	Недостатки
Особый таможенный статус, предоставленный Казахстану союзом, позволяет ему сохранить членство и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), и во Всемирной торговой организации (ВТО). Отклонения, обусловленные членством в обеих организациях, означают, что для свободного движения товаров в Казахстане установлены более низкие ставки ввозных таможенных пошлин по сравнению с Едиными таможенными тарифами, установленными в ЕАЭС.	В течение прошедшего года Казахстан имел самый высокий дефицит во взаимной торговле со странами-членами ЕАЭС.
Более половины всех товаров, поставляемых в страны Евразийского экономического союза, приходится на сырьевые товары. Это делает рынок ЕАЭС важным для Казахстана, особенно в контексте поддержки местных производителей, ориентированных на экспорт.	В торговле до сих пор существуют множество нетарифных барьеров (технические и административные), а также присутствует недобросовестная конкуренция.
Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе способствовало консолидации активов в банковском и телекоммуникационном секторах. В краткосрочной перспективе это может рассматриваться как положительный фактор, так как это привело к возобновлению выдачи кредитов банками и развитию телекоммуникационной инфраструктуры. Однако долгосрочное воздействие этого фактора требует дополнительного изучения.	Участие Казахстана в Евразийском экономическом союзе не привело к диверсификации его экономики, как ожидалось, когда страна рассматривала возможность вступления в Евразийский таможенный союз в 2010 году [5].

1. Результаты Казахстана в составе ЕАЭС за 2020 год

Так, количество предприятий в стране с участием капитала из ЕАЭС выросло с 6 тысяч в 2015 году до 12 тысяч в 2020-м.

Основные преимущества членства в ЕАЭС:

- рынок единых услуг;
- потребительский рынок, открытый для Казахстана, составляет 184 миллиона человек;
- рост поставок в страны ЕАЭС на 33%;
- льготное трудоустройство в странах ЕАЭС для граждан;
- единое таможенное пространство [6].

2. Инициативы Казахстана в ЕАЭС.

В Концепции внешней политики правительства Казахстана на 2020-2030 годы, одной из приоритетов в области региональной и многосторонней дипломатии, остается взаимодействие с государствами-участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В частности, оптимизация подходов к ведению переговорного процесса в рамках ЕАЭС в целях полноценного учета долгосрочных национальных интересов Казахстана.

Например, в рамках Высшего Евразийского экономического совета и Евразийского Межправительственного совета, Казахстан представил 131 инициативу, что является самым высоким показателем среди всех участников ЕАЭС. Следующим по количеству инициатив является Республика Беларусь с 95 предложениями. Отмечается, что инициативы Республики Казахстан наиболее актуальны и востребованы. В настоящее время 9 инициатив находятся в процессе реализации, а 122 инициативы уже выполнены.

Инициативы Казахстана касаются различных сфер практического сотрудничества: промышленной кооперации, цифровизации экономики, государственных закупок и других.

Платформа Евразийской экономической комиссии обеспечивает оперативное рассмотрение и принятие решений по возникающим вопросам. На сегодняшний день из 70 выявленных барьеров было устранено 61.

Кроме того, в рамках ЕАЭС активно развивается интегрированная информационная система (ИИС), направленная на обеспечение

межгосударственного обмена данными и электронными документами, создание общих информационных ресурсов для государств-членов, реализацию общих процессов и поддержку работы органов Евразийской экономической комиссии.

Эффективный обмен информацией позволяет решить значительную часть вопросов, связанных с перемещением товаров в рамках ЕАЭС в областях ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля, что в настоящее время является важным аспектом.

В данный момент в перечень включены 78 общих процессов, из которых 24 находятся в промышленной эксплуатации. Эти процессы охватывают маркировку товаров, формирование реестра медицинских изделий, работу фармацевтических инспекторов, лекарственных средств, радиоэлектроники, контроль в транспорте, таможенные склады и перевозчиков, а также документацию об оценке соответствия требованиям технических регламентов. Для 28 общих процессов готовность к межгосударственному тестированию обеспечена. На данный момент Евразийская экономическая комиссия заключила 46 меморандумов с международными организациями, 14 с региональными интеграционными и межгосударственными объединениями и 27 с третьими странами [7].

Заключение

В заключении можно обратить внимание на значимость эволюции от Таможенного союза к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) и воздействие этого процесса на экономику Казахстана.

Интеграционные процессы, начиная с формирования Таможенного союза и последующего создания Евразийского экономического союза, играют ключевую роль в развитии экономики Казахстана. Эти шаги способствуют углублению сотрудничества между государствами-членами и созданию благоприятных условий для торговли, инвестиций и развития различных отраслей.

Влияние ЕАЭС на экономику Казахстана проявляется через увеличение объемов торговли с другими странами-членами Союза, упрощение процедур внешнеторговых операций, создание совместных предприятий и облегчение доступа к рынкам партнеров. Благодаря интеграционным инициативам, таким как совместные проекты, унификация правил и

стандартов, а также механизмы урегулирования торговых споров, Казахстан получает возможность расширения экономических горизонтов и улучшения конкурентоспособности своих товаров и услуг.

Однако несмотря на положительные аспекты, существуют недостатки, такие как технические барьеры, различия в национальных законодательствах, проблемы доступа к рынкам и недостаточная диверсификация экономики. Реализация интеграционных процессов требует постоянной адаптации и согласования интересов всех стран-участниц для достижения более эффективного и устойчивого развития.

Литература

1. Влияние таможенного союза на экономику Казахстана. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.brif.kz/blog/?p=2354>.
2. Мигранян А.А. Казахстан в ЕАЭС: торгово-экономические эффекты // Вестник ИЭ РАН. 2019. №4. С. 134-153.
3. Роль Казахстана как председателя в ЕАЭС важна для дальнейшей интеграции. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.zakon.kz/stati/5052509-evgeniy-vinokurov-rol-kazahstana-kak.html>.
4. ЕАЭС к 2025 г.: приоритеты и ожидания государств-членов. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mgimo.ru/upload/iblock/679/alekseenkov_a.pdf?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru.
5. Kazakhstan in the EAEU: Economic Cooperation and Financial and Economic Effects. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.cipe.org/resources/kazakhstan-in-the-eaeu-economic-cooperation-and-financial-and-economic-effects/>.
6. Что дало Казахстану членство в ЕАЭС: основные показатели. [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://ru.sputnik.kz/20240110/selskiy-gorodok-almaty-voshel-v-spisok-turistskikh-napravleniy-v-2024-godu-new-york-times-41462998.html>.
7. Как инициативы Казахстана в ЕАЭС способствуют выходу из кризиса [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://mirperemen.net/2020/06/kak-iniciativy-kazahstana-v-eaes-sposobstvuyut-vыходу-iz-krizisa/>.

ORAZBAEVA Dinara

Financial Director, EPK Forfight LLP,
Mezhregionenergotransit LLP,
Kazakhstan, Kostanay

FROM THE CUSTOMS UNION TO THE EAEU: ANALYSIS OF INTEGRATION PROCESSES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMY OF KAZAKHSTAN

Abstract. *In the modern era, dramatic changes are taking place in the global economy, characterized by constant dynamics and integration of economic development processes. The states that are members of the Eurasian Economic Union (EAEU) strive to meet the requirements of the time and are actively working on integration at both regional and global levels. The creation of the Customs Union (CU), the Common Economic Space (CES) and the Eurasian Economic Union (EAEU) represents a significant step in the implementation of a successful regional project in the 21st century in the post-Soviet space. This initiated a new stage of integration processes in the region, adapting to modern geopolitical challenges and the inevitable impact of globalization processes. The EAEU does not pursue political goals, focusing solely on satisfying economic interests and ensuring mutually beneficial conditions for the members of the union, contributing to their development and strengthening relations in the economic sphere.*

The author chose the analysis of integration processes and assessment of their impact on the economy of Kazakhstan as the purpose of the work. Scientific works of domestic and foreign authors, as well as interviews and expert opinions were used as a methodological basis.

Keywords: *the EAEU, the Eurasian Economic Union, integration, the impact of integration processes, the economy, the economy of the country.*